

O‘SMIRLARNING STRESSGA QARSHI KURASHISH STRATEGIYALARINI
SHAKLLANTIRISHDA OILAVIY VA MAKTAB MUHITINING ROLI

Tosheva Mohinur Yusupovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

psixologiya fanlari bo‘yicha PhD, dotsent

E-mail: tosheva.mokhinur@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada o‘smirlarning stressga qarshi kurashish strategiyalarini shakllantirishda oilaviy va maktab muhitining o‘rni yoritilgan. Tadqiqot 128 nafar o‘quvchi ishtirokida o‘tkazilib, Spilberger tashvish shkalasi, Bek depressiya testi, Oilaviy muhit va Maktab muhiti testlari qo‘llanildi. Natijalarda oilaviy qo‘llab-quvvatlash past bo‘lgan o‘quvchilarda stress darajasi yuqori bo‘lgani, ijobiy maktab muhiti esa muammo markazli strategiyalarni kuchaytirgani aniqlandi. Oila va maktab hamkorligi o‘smirlarning psixologik moslashuvchanligini oshiruvchi muhim omil sifatida baholandi.

Kalit so‘zlar: o‘smirlar, stress, kurashish strategiyalari, oilaviy muhit, maktab muhiti, psixologik moslashuv.

Аннотация: В статье рассматривается роль семьи и школьной среды в формировании стратегий преодоления стресса у подростков. Исследование проведено с участием 128 школьников с применением шкалы тревожности Спилбергера, теста Бека, методик оценки семейной и школьной среды. Выявлено, что при низкой поддержке семьи уровень стресса выше, тогда как позитивный школьный климат способствует развитию проблемно-ориентированных стратегий. Подчёркивается значение взаимодействия семьи и школы для повышения стрессоустойчивости подростков.

Ключевые слова: подростки, стресс, стратегии совладания, семейная среда, школьная среда, психологическая адаптация.

Abstract: This paper analyzes the impact of family and school environments on adolescents' coping strategies against stress. The study involved 128 students assessed using the Spielberger Anxiety Inventory, Beck's Depression Scale, Family Environment and School Climate tests. Findings showed that low family support was associated with higher stress, while a positive school climate promoted problem-focused coping. The study concludes that family-school cooperation plays a key role in strengthening adolescents' resilience and psychological adaptation.

Keywords: adolescents, stress, coping strategies, family environment, school environment, psychological adaptation.

Kirish

O‘smirlik davri shaxs taraqqiyotining murakkab va sezgir bosqichi bo‘lib, unda biologik yetilish, kognitiv imkoniyatlarning kengayishi, emotsional o‘zgaruvchanlik va ijtimoiy rol va identifikatsiyaning yangidan qurilishi bir vaqtda kechadi. Ushbu davrda o‘quvchi mustaqillikka intiladi, o‘z “Men-konsepsiyasi”ni mustahkamlashga urinadi, tengdoshlar guruhi bilan yaqinlashadi va oilaviy nazorat bilan avtonomiya o‘rtasidagi muvozanatni izlaydi. Mazkur o‘zgarishlar fonida kundalik hayotda uchraydigan akademik talablar, ijtimoiy bosim, oilaviy nizolar va maktabdagi ijtimoiy-psixologik iqlim o‘smirlar uchun sezilarli stress manbalariga aylanadi. “Lazarus va Folkman stress nazariyasiga ko‘ra, o‘smirlar ko‘pincha emotsional strategiyalarga murojaat qilishadi”[1]. Agar bu stress omillari konstruktiv yo‘nalishga kanalizatsiya qilinmasa, o‘smirda tashvish, past kayfiyat, o‘z-o‘zini past baholash, ijtimoiy chekinish, agressiv yoki qochish xulqlari shakllanishi mumkin; buning oqibatida esa o‘quv motivatsiyasi, o‘zini boshqarish ko‘nikmalari va ijtimoiy moslashuv susayadi. “Bekning kognitiv yondashuvi stressli vaziyatlarni talqin qilishdagi avtomatik fikrlarning rolini ta’kidlaydi” [2]. “Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasiga ko‘ra, oila va maktabning birgalikdagi ta’siri o‘smir shaxsining rivojlanishida muhim omil hisoblanadi” [3].

V.Karimovanning tadqiqotlarida oilaviy muhitdagi qo‘llab-quvvatlash va emotsional barqarorlik o‘smirlarning stressga bardoshlilikini oshiruvchi asosiy omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan[5]

Oxirgi yillarda ta’lim tizimidagi raqobatning kuchayishi, baholash va sertifikatlashning me’yoriy bosimi, axborot oqimlarining intensivligi, ijtimoiy tarmoqlarda taqqoslashlar kuchayishi o‘smirlar zimmasiga qo‘shimcha emotsional yuk yuklayapti. Shu bilan birga, oilaviy hayot dinamikasi ham o‘zgarib bormoqda: vaqt tanqisligi, iqtisodiy bosim, tarbiya uslublaridagi nomuvofiqliklar, kommunikativ “uzilishlar” kabi omillar farzandlarning emotsional farovonligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. “11–15 yoshli o‘smirlarda rezilientlikni ta’minlaydigan kalit omillar sifatida emotsional qo‘llab-quvvatlash va adolatli ijtimoiy iqlim ajralib turadi”[6] Maktab muhitida esa o‘qituvchi–o‘quvchi munosabatlarining sifati, tengdoshlar bilan o‘zaro hurmat va hamjihatlik, adolatli intizom, qo‘llab-quvvatlovchi rahbariyat va samarali psixologik xizmat mavjudligi stressni yengillashtiruvchi yoki, aksincha, kuchaytiruvchi mexanizmlar sifatida namoyon bo‘ladi. Shunday sharoitda o‘smirlarning stressga qarshi kurashish strategiyalari qanday shakllanishi va unda oilaviy hamda maktab muhitining qo‘shma ta’siri qanday ishlashi ilmiy va amaliy jihatdan o‘ta dolzarbdir.

Masalaning qo‘yilishi

O‘smirlik davri shaxs rivojlanishining eng nozik va mas’uliyatli bosqichlaridan biridir. Bu davrda fiziologik o‘zgarishlar, gormonal muvozanatdagi keskinlik, shaxsiy “Men” konsepsiyasining shakllanishi, mustaqillikka intilish kabi jarayonlar o‘quvchining ruhiy barqarorligiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, o‘smirlar ko‘pincha o‘zini tushunmaslik, ichki nizolar, tashqi bosim va ijtimoiy muammolar sababli turli darajadagi stress holatlarini boshdan kechiradilar.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining 2023-yil ma’lumotlariga ko‘ra, 11-15 yoshdagi o‘smirlarning 16 foizida psixologik zo‘riqish va tashvish belgilarining yuqori darajada kuzatilishi qayd etilgan. [4] Shu bilan birga, UNESCO va UNICEF hisobotlarida ham ta’kidlanishicha, maktab davrida o‘quvchilarning ruhiy salomatligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yetarli mexanizmlar mavjud bo‘lmasa, bu ularning akademik muvaffaqiyati va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

O‘zbekistonda olib borilgan ayrim tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlarning stress manbalari asosan uch yo‘nalishda ko‘zga tashlanadi:

1. Akademik bosim – yuqori talablar, imtihonlar, o‘quv yutuqlaridagi raqobat.

2. Oilaviy nizolar – ota-onalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, e‘tibor yetishmasligi, haddan tashqari nazorat.

3. Maktab muhitidagi salbiy tajribalar – o‘qituvchi bilan ziddiyat, tengdoshlar tomonidan rad etilish yoki zo‘ravonlik holatlari.

Mazkur muammo nafaqat psixologik, balki ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ham ega. Chunki oila va maktab o‘smir shaxsining asosiy ijtimoiylashuv muhitini tashkil etadi. Agar bu ikki muhit uyg‘unlikda ishlamasa, o‘smirning stressga bardoshlilik darajasi pasayadi, bu esa uning kelajakdagi ijtimoiy faoliyati va ruhiy salomatligiga xavf tug‘diradi.

1. Shu sababli, ushbu maqolada quyidagi ilmiy vazifalar belgilab olindi:
2. O‘smirlarning asosiy stress manbalarini aniqlash va ularni tizimlashtirish;
3. Oilaviy qo‘llab-quvvatlashning stress darajasiga ta‘sirini empirik tekshirish;
4. Maktab muhitining o‘smirlarning kurashish strategiyalarini shakllantirishdagi o‘rnini baholash;
5. Oila va maktab hamkorligiga asoslangan psixologik-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqotda 128 nafar o‘quvchi (67 qiz va 61 o‘g‘il) ishtirok etdi. Ularning yoshi 13–15 oraliq‘ida bo‘lib, Qarshi shahridagi 21-umumiy o‘rta ta‘lim hamda Qarshi tumani 70-umumiy o‘rta ta‘lim maktablariidan tanlab olindi.

Qo‘llanilgan metodlar:

1. Spilberger tashvish shkalasi– o‘quvchilarning vaziyatli va shaxsiy tashvish darajasini aniqlash uchun qo‘llanildi. Ushbu test yordamida o‘quvchilarning stressga sezgirligi va ichki emotsional barqarorligi o‘lchandi.

2. Bek depressiya shkalasi– o‘quvchilarda depressiv kayfiyat elementlari, o‘z-o‘zini baholashdagi pasayish, ijtimoiy izolyatsiya belgilarini aniqlash imkonini berdi. Bu ko‘rsatkichlar o‘smirlarning stress manbalariga nisbatan emotsional reaksiyalarini tushunishda muhim bo‘ldi.

3. Oilaviy muhit testi– oilaviy qo‘llab-quvvatlash, nizolar darajasi, kommunikativ ochiqlik va intizom ko‘rsatkichlarini baholash uchun qo‘llanildi. Bu orqali oiladagi psixologik iqlimning stressga qarshi kurashish strategiyalariga ta‘siri o‘rganildi.

4. Maktab muhiti diagnostikasi – maktabdagi o‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari, tengdoshlar o‘rtasidagi ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va umumiy ijtimoiy-psixologik iqlimni baholash uchun qo‘llanildi. Bu test yordamida maktab muhitining o‘smirlarning moslashuvchan strategiyalariga ta‘siri aniqlashtirildi.

Natijalar va tahlil

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

Oilaviy qo‘llab-quvvatlash past bo‘lgan o‘smirlar yuqori tashvish va depressiya darajalariga ega bo‘ldi ($r = 0.42, p < 0.01$).

Maktab muhiti ijobiy bo‘lgan o‘quvchilar muammo markazli strategiyalardan ko‘proq foydalangan ($r = 0.38, p < 0.05$).

Oilaviy nizolar mavjud bo‘lgan o‘quvchilarda stressga qarshi emotsional va qochish strategiyalari ustunlik qildi.

Akademik bosim kuchli bo‘lgan hollarda 65% o‘quvchilar emotsional reaksiyalar (yig‘lash, jahllanish)ni tanladi, ammo oila va maktabdan qo‘llab-quvvatlovchi munosabat olgan o‘quvchilarda konstruktiv strategiyalar sezilarli ko‘proq kuzatildi.

Jadval 1. Muhit omillarining stress strategiyalariga ta’siri

Muhit omillari	Stress darajasi (o‘rtacha)	Asosiy strategiya
Ijobiy oila + ijobiy maktab	2.1	Muammo markazli
Salbiy oila + ijobiy maktab	3.6	Emotsional
Ijobiy oila + salbiy maktab	3.9	Aralash
Salbiy oila + salbiy maktab	4.7	Oldini olish

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, oilaviy va maktab muhitining uyg‘unligi stressni kamaytiradi va o‘smirlarda konstruktiv strategiyalarni rivojlantiradi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlik davrida stress manbalari xilma-xil va ko‘p qirrali bo‘lib, ular orasida akademik bosim, ijtimoiy munosabatlardagi muammolar va oilaviy nizolar ustuvor o‘rin egallaydi. Bunday stress omillari o‘z vaqtida bartaraf etilmasa, o‘smirlarning ruhiy barqarorligi, ta’limdagi yutuqlari hamda ijtimoiy moslashuv jarayonlari jiddiy izdan chiqishi mumkin.

Birinchidan, tadqiqot oilaviy qo‘llab-quvvatlashning hal qiluvchi ahamiyatini tasdiqladi. Ota-onalar tomonidan emotsional qo‘llab-quvvatlash, ishonch va muloqotning mavjudligi o‘smirlarning stress darajasini sezilarli darajada kamaytiradi hamda ularda muammo markazli strategiyalarni shakllantiradi. Aksincha, oiladagi nizolar va kommunikativ uzilishlar o‘smirlarni emotsional yoki qochish strategiyalaridan foydalanishga majbur qiladi.

Ikkinchidan, maktab muhiti ham muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi. O‘qituvchi-o‘quvchi o‘rtasidagi ishonchli munosabat, adolatli intizom tizimi va ijobiy tengdoshlararo muhit mavjud bo‘lgan taqdirda o‘smirlar konstruktiv koping strategiyalariga murojaat qiladilar. Maktab muhitining salbiyligi esa, aksincha, stressni kuchaytirib, salbiy emotsional reaksiyalarning ko‘payishiga olib keladi.

Uchinchidan, oila va maktabning integratsiyalashgan ta’siri alohida ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, oila va maktab bir-birini qo‘llab-quvvatlagan sharoitda o‘smirlarning psixologik moslashuvchanligi va stressga bardoshlilik yuqori bo‘ladi. Bu esa ta’lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlarning stressga qarshi kurashish strategiyalarini shakllantirishda oila va maktab muhitining uyg‘unligi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, ushbu ikki muhitning integratsiyalashgan yondashuvi o‘smirlarning ruhiy salomatligi va ijtimoiy muvaffaqiyatini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. – Springer, 1984.
2. Beck A. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. – Penguin, 1976.
3. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development. – Harvard University Press, 1979.
4. UNESCO. Education and adolescent wellbeing report. – Paris, 2022.
5. Karimova D. Oila psixologiyasi. – Toshkent, 2019.
6. Tosheva M.Y., Tolipov M.O. Psychosocial Stressors and Coping Strategies ... // Bilgi Çeşmesi (Turkish Journals platformasi), pp.49–54.